

BUXORO ME'MORIY BINOLARINING INTERYER DIZAYNIDA NAQQOSHLIK SAN'ATINING QO'LLANILISH USULLARI

Shukurova Lobar Sherbayevna

San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik

va dizayn instituti (DSc) doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448785>

Annotatsiya. *Atrof-muhit va insonlar orasidagi qulaylik va estetik jihatdan yoqimli o'zaro ta'sirni ta'minlash uchun binolarning ichki qismiga qaratilgan dizayn sohasi interyer dizaynidir. Naqqoshlik san'atida esa naqshlarni interyerni ichki qismi devorlarida, shift qismida, izora (panel qismi)da, qog'ozda, yog'ochga, uy ro'zg'or buyumlari yoki turli yuzalarga chizish mumkin. Binolarining interyer dizaynida naqqoshlik san'atining ahamiyati juda muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada amaliy san'atning asosiy turlaridan biri bo'lgan naqqoshlikning Buxoro maktabi va namoyondalari haqida ma'limotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *dizayn, interyer, madohil, grih, kompozitsiya, mexrob, islmiy, koloriti, turunj, namoyon, toq, kitoba, lali, ravoq, davripoya, hoshiya, zabjira.*

Annotation. *The field of design focused on ensuring comfort and aesthetically pleasing interaction between the environment and people through the arrangement of a building's interior space is called interior design. In the art of painting, patterns can be depicted on interior walls, ceilings, panels, paper, wood, household items, or various surfaces. Painting plays an important role in the interior of buildings. This article presents information about the Bukhara school of painting – one of the main branches of applied art – and its representatives.*

Key words: *design, interior, entrance, girih, composition, mihrab, Islamic, color, orange, manifestation, odd, inscription, ruby, arched structure, column, frame, pattern.*

Аннотация. *Область дизайна, направленная на обеспечение комфорта и эстетически приятного взаимодействия между окружающей средой и людьми за счёт оформления внутреннего пространства зданий, называется интерьерным дизайном. В искусстве живописи узоры могут быть изображены на внутренних стенах, потолке, панелях, бумаге, дереве, предметах домашнего обихода или различных поверхностях. Живопись играет важную роль в интерьере зданий. В данной статье представлена информация о Бухарской школе живописи – одном из основных направлений прикладного искусства – и её представителях.*

Ключевые слова: *дизайн, интерьер, вход, гирих, композиция, ислими, колориты, оранжевый, проявление, нечётный, надпись, рубин, свод, колонна, обрамление, узор.*

Tarixning guvohlik berishicha qadim zamonlardan o'zbek xalqi o'z madaniyati va san'atiga ega. Xalq amaliy bezak san'ati turlari ham avloddan avlodga o'tib ustalar tomonidan mukammallashtirilib kelingan. Bu borada shakllangan naqqoshlik maktablari asosiy poydevor vazifasini bajarib kelgan. O'lkamizda XIX-asrning oxiri XX-asrning boshlarida o'zbek turar joy me'morchiligini va badiiy bezaklarini kuzatganimizda ularning deyarli bir xil uslubda bajarilganini ko'ramiz. Chunki o'sha davrda o'lkamizda iqtisodiy va siyosiy vaziyat og'ir

bo‘lganligi sababli, xalq ustalari ish axtarib yoki buyurtma asosida boshqa shaharlarga borib ishlashga majbur bo‘lganlar.

Ko‘pincha buxorolik va farg‘onalik ustalar Samarqandga va marg‘ilonlik va qo‘qonlik ustalar Toshkentga borib ishlashgan. Shunga qaramay ularning naqshlari o‘zaro ta‘sir natijasida o‘xshasa-da har bir ustaning o‘ziga xos maktabiga mos rang majmuasi, kompozitsiyalari, uslubi jihatidan farq qilgan. Bu esa naqqoshlik maktablarining yanada rivojlanishiga, o‘ziga xos kompozitsiyalarning yaratilishiga, ranglar majmuasini yanada boyitishda juda katta rol o‘ynadi. Lekin bu naqshlar bir-biriga o‘xshasa-da har bir shahar va har bir ustaning o‘ziga xos rang majmuasi, koloriti, uslubi va kompozitsion jihatidan tuzilishi bilan bir-biridan farq qiladi.

Yaratilgan naqqoshlik asarlarini kuzatar ekanmiz Buxoro naqqoshlik maktabi o‘zining naqsh tuzilishi va badiiy xususiyatlari bilan betakror ekanligini ko‘ramiz. Buxoro maktabi boshqa maktablardan kompozitsiyalarining boy va murakkabligi, mukammalligi hamda jozibadorligi bilan ajralib turadi. Buxoro naqshlari girihlarning aniq hisob-kitob bilan murakkab va puxta o‘lchamda yasalishi, o‘simliksimon islimiy naqshlarning o‘ziga xos did bilan ishlanishi diqqatga sazovordir. Islimiy naqshlardan yaproq, meva, gul, barg, mug‘ja va tanoblar ritmiga alohida e‘tibor berilishi bilan farqlanadi [1,130].

Buxoro maktabi o‘ziga xos uslub va an‘analarga ega bo‘lgan maktab sifatida qaraladi. Buxoro naqqoshligi shu yerlik xalq hunarmandlarining ko‘plab avlodi to‘plagan tajribasini mahsulidir. Ma‘lum ma‘noda qayd qilish mumkinki, Buxoro naqqoshligi O‘zbekistonning boshqa viloyatlari qatori, badiiy jihatdan mukammal va usul yaxlitligi bilan xarakterlanadi.

O‘zbekistonning boshqa badiiy maktablari bilan qiyoslaganda Buxoro ustalari maktabi XIX-XX asr boshlarida o‘tmish namunalarining eng yaxshilariga sodiqligi, ularni an‘analarini hozirgi ustalar o‘rganishda davom etayotganliklari bilan ajralib turadi. Shu bilan bir qatorda, an‘anaviy uslubiga ega bo‘lgan bu maktab bugungi kunda ham o‘z sifatini o‘zgartirmagan jonli maktabligicha qolmoqda.

Buxoro naqqoshlarining so‘nmas shuhratlari sirini nafaqat an‘analarni mustahkamligida, Buxoro ustalari uchun bezak san‘ati, naqsh, shunchaki bezak emas, balkim qurilish san‘atining ajralmas qismiligidadir. Buxoro naqshi qayerda va qanday qo‘llanishi lozim bo‘lgan motivlar to‘plami sifatida emas, ma‘lum bino toifasi devori, shipi va hokazolarni bezagini alohida jiddiy tizimi sifatida mavjuddir. Har bir unurni o‘rni va mo‘ljali alohida ixtisoslashtirilganligi tufayli, Buxoro naqshli bezaklari doim oldindan quriladigan bino qaysi maqsadda qurilishini inobatga olinib, me‘moriy konstruksiya bilan uzviy bog‘lab bajariladi.

Devorlarda – turunjlar, namoyonlarda o‘qsimon – mehrob yoki shaklli – toq, dahana, narron to‘g‘ri burchakli namoyon dahana ichkarisiga joylashtirilgan. Dahana namoyon tepasida joylashtirilgan kichik namoyon – kitoba (turli yozuvlar yoziladigan joy) navbatdagi – dahana namoyon ostida – lali tarzida almashib keladi. Ravoqni o‘qsimon shaklli – ravoq dahana – davripoya shaklli peshtoqi – tanob o‘ymakorlik va naqqoshlik bilan bezaladi.

Xonalarni bezashda naqqoshlik san’atini qo‘llanilishi doirasi asosan dahana yuzasi tokcha, tokchabandi, ruta va namoyonlarni, eshik va derazalarni hoshiyalovchi zanjiradan iborat. Ravoq dahana yoki davripoyalarni ostki qismlari -madohil yoki naqshin shoxcha shakllari bilan tugallanadi. (1-rasm).

Buxoro naqqoshlik maktabiga mansub naqshlar “Sitorai Moxi-Xosa” Buxoro amirlarining yozgi saroyi. (1-rasm).

Hafizov Nabi (Usta Nabi Hafizov, 1893-1959) Buxorolik naqqosh va musavvir, birinchi o‘zbek plakatchisi. Buxorodagi binolarni naqshlar bilan bezagan. Usta Nabi Hafizov rassomlik bilan ham shug‘ullangan, zamonaviy mavzularni tasvirlashda miniatyura san’ati an’analarini keng qo‘lladi. Matbuotda faol ishtirok etdi, plakatlari yaratdi. Tosh bosma usulida chop etilgan plakatlarda g‘oya va mazmun sodda, tushunarli hamda ommabop qilib ifodalangan. Usta Nabi Hafizov plakatlardan namunalar Buxoro Davlat muzeyi qo‘riqxonasida saqlanadi.

XIX asr oxiri - XX asr boshlari Buxoro naqqoshligini o‘rganilayotgan davri haqida mahalliy ustalarni chizma va rasm arxivlari yaxshigina ma’lumot beradi. Bu ma’lumotlar qisman meros qolgan, qisman ko‘chirilgan, aksariyati mualliflarining o‘zlari tomonidan shaxsan yaratilgan. Xalq ustalarining bunday arxivlari O‘zbekiston Davlat San’at muzeyida, Buxoro davlat badiiy me’moriy muzeyi qo‘riqxonasi zaxiralarida va ustalarning oilalari qo‘lida saqlanmoqda. Ular daftar tarzida bir biriga yelimlanib o‘simlik, gul shakli konturi bo‘ylab igna bilan teshilgan mahalliy qog‘ozlardan, g‘ishtdan mozaika yaratish qoramalaridan, sharafa, dekorativ toq va svodlarni soyasi va chiziqlaridan tashkil topgan. Bu daftarlarda ba’zan ustani barg, shoxcha, gul turunj qoralamasini shakli toq va boshqalarni shakllarini izlagan mashqlari ham uchrab turadi [3,33].

XIX asr XX yari Buxoro naqqoshligi uchun 1886 yilda vafot etgan Usta Fozildan meros qolgan. Hasanjon naqqoshning daftari juda xarakterlidir. O‘zbekiston davlat san’at muzeyi zaxira № 628-642.

XVI-XVII asr Buxoro naqqoshligi uchun xarakterli bo‘lgan qadimiy chizmalaridan farqli bo‘lib ular tuzishsiz chiziqli xomakilardan iboratdir. Bu daftardagi chizmalar orasida XIV asrda qurilgan Boyon Qulixon madrasasi, XVI asrga oid Abdulloxon va Ko‘kaldosh madrasalari va boshqalarni bezak rasmlari mavjuddir. Ushbu daftardagi naqshlar XIX asr oxiri XX asrning boshlarida ham Buxoroda keng qo‘llanilgan.

XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida Buxoro naqqoshligidagi o‘simlik gul naqshlari uchun usta Karomatjon (Usta Axmat Donishning o‘g‘li) daftaridagi – axta qog‘oz, xomaki ishlar va rasmlar bizgacha etib kelgan. Naqshlarning o‘simlik, gul tasvirlari (motivlari) bir necha guruhni tashkil qiladi;

1. Islimiy naqshi-peshtoq va zanjiraga mo'ljallangan, usuli soddalashtirilgan barg va shoxlarni, ularni ma'lum tartibda o'zaro joylashuvi (kompozitsiya, ritmda) va agar o'ymakorlikka mo'ljallangan bo'lsa pardoz turlari, mabodo naqqoshlikka mo'ljallangan bo'lsa, ranglar joylashuvini belgilaydi.

2. Ko'za- mashrafa, kosa, guldon, choynaklar tasviri. Natyurmortni bu yerdagi barcha unsurlari naqshin talqin qilinadi va buyum tasviri bunda sof naqshin motiv mohiyatini saqlab qoladi.

3. Soddalashtirilgan buta daraxt va gullardan tashkil topgan guldastalar tasvirlari.

4. Kichik hajmli qog'ozlarda qo'lda yengil bajarilgan gulli va mevali butalarni erkin kompozitsion qoramalari. Ularda asosiy e'tibor shoxlarni nozik joylashtirish, chiziqlar ritmi, barglar va gul barglari ritmiga qaratilgan.

Buxoro naqqoshligi, xalq hunarmandlarining to'plagan tajribasini mahsuli sifatida boy an'analarga ega maktab sifatida shakllangan. O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori badiiy jihatdan mukammal va usul yaxlitligi bilan o'z o'rniga ega.

Geometrik va islamiy naqshlarni amaliyotda bajarilishini qiyoslay turib biz eng avval Buxorolik ustalarni badiiy hunarmandchiligini, yuksak madaniyatini, ish jarayonidagi ijodkorligini va nozik didini shohidi bo'lamiz.

Shuni ta'kidlash mumkinki, Buxoro naqqoshligi maktabi davomchilari sifatida hozirgi kunda ijod qilib kelayotgan ustalardan O'zbekiston Badiiy Akademiyasi, ijodkorlar uyushmasi a'zosi, ganch o'ymakor, naqqosh, usta Sharif Eshonqulov, O'zbekiston Badiiy Akademiyasi, ijodkorlar uyushmasi a'zosi ganch o'ymakor, naqqosh, usta Alisher G'oyibov, usta Baxtiyor Hamroyev, usta Zavqiddin Atoev, usta Amin Usmonov, usta Sherali Avezov, ustazoda yosh ustalardan Sherali Ishankulov, Shoxruxjon Shokirov, Hamdam Temirov, Bobir Toyirov va Aziz G'oyibovlar samarali ijod qilib kelyaptilar. Naqqoshlik san'ati bilan hamohang kalligrafiya sohasini uyg'unlashtirib ijod qilib kelayotgan, ko'zga ko'ringan xattotlardan imom xatib Gafforjon Abdurazzoqov, Muhiddin No'monov, O'zbekiston Badiiy Akademiyasi, ijodkorlar uyushmasi a'zolari; Davlat Safarov va Akmaljon Abdullaevlar qadimiy, an'anaviy uslub va hozirgi zamonaviy yo'nalishlarni uyg'unlashtirib, xattotlik asarlarini yaratib, shogirdlariga ushbu san'at sirlarini o'rgatib, tarbiyalab, ijod qilib kelmoqdalar [3,36].

Buxoro turar-joy me'morchiligida naqsh san'atini o'rgangan olim B.O.Bo'ronov “XIX asrning oxiri - XX asrning boshlaridagi Buxoro naqqoshligi xalq hunarmandlarining ko'plab avlodi to'plagan tajriba mahsulidir. Ma'lum ma'noda qayd qilish mumkinki, Buxoro naqqoshligi O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori badiiy mukammal va usul yaxlitligi bilan xarakterlanadi. O'zbekistonning boshqa badiiy maktablari bilan qiyoslaganda, Buxoro maktabi o'tmish namunalariga sodiqligi bilan ajralib turadi. Shu bilan bir qatorda, bu an'anaviy maktab bugungi kunda ham o'z sifatini o'zgartirmagan jonli maktabligicha qolmoqda”, - deya ta'riflagan [5,90].

Shu o'rinda Buxorodagi ko'plab qadimiy me'moriy obidalarni, xususan XIX asr oxiri XX asr boshlarida qad rostlagan “Xalifa Xudoydod”, “Xo'ja Tabband” masjidleri va “Ark” saroyini restavratsiya qilishda faol qatnashgan mohir usta, ko'plab shogirdlar yetishtirgan ustoz-pedagog Baqoyev Shodijon Shokirovichni alohida ta'kidlash joizdir [2,76].

Buxoro naqqoshlik maktabi haqida umumlashtirib mulohaza qilinsa, uning asrlar davomida yig'ilgan boy merosi, ranglar uyg'unligiga erishish mahorati va tasvirlarni ishlashdagi texnik usullari xalq ustalari tomonidan avaylab-e'zozlab saqlanib, hamda yanada takomillashtirib hozirgi kunda ham keng qo'llanilayotganiga guvoh bo'lamiz. Bu borada hunarlarning avlodan-avlodga ota-meros kasb sifatida o'tishi va oxirgi yillarda Hukumatimiz tomonidan yanada keng

rag‘batlantirilayotgan ustoz-shogird an‘analari naqqoshlik rivojiga o‘zining katta hissasini qo‘shmoqda.

“Xalifa Xudoydot” jome masjidi. Usta Baqoyev Shodijon Shokirovich ishi(2-rasm).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shukurova L.Sh. XVIII asr o‘rtalari –XX asr boshlarida Buxoro amaliy san‘ati. San‘atshunoslik fanlari nomzodi diss. ... – Namangan, 2021. – 145 b.
2. L.Sh.Shukurova XVIII-XX asr boshida Buxoro xonligi va amirligidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar - Buxoro amaliy san‘ati rivojining tamoyili sifatida. monografiya Monografiya. – Farg‘ona, 2024. –118 b.
3. Baqoyev Sh. Amaliy bezak san‘ati. - *Buxoro: “Durdona” nashriyoti*, 2021. – 159 b.
4. Ko‘hna va boqiy Buxoro. Bezakli albom / Tuzuvchilar: Hamroyev A., Raxmonova M. va boshq. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 2016. – B. 256 b.
5. Bo‘ronov B.O. XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida Buxoro turarjoy me'morligida naqsh san‘ati: San‘atshunoslik fanlari nomzodi diss. ... – Toshkent, 2007. – 141 b.